

LA MEDIACIÓN ARTÍSTICA: UN ÁMBITO DE DESARROLLO EN EDUCACIÓN Y TRABAJO SOCIAL EN EL MUNDO

Artistic Mediation: an area of development in education and social work in the world

Ascensión Moreno González

Universitat de Barcelona, España.
amorenog@ub.edu

 <https://orcid.org/0000-0002-3685-795X>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13362975>

RESUMEN

Presentamos los resultados de una investigación colaborativa, profesora y alumnado, desarrollada en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona durante cinco cursos consecutivos desde el año 2017 hasta 2022, en la que han participado ciento cincuenta estudiantes de la asignatura “Arte e intervención social”. Se han indagado proyectos en todo el mundo de arte para la inclusión social, la salud, el desarrollo comunitario, la convivencia y para la paz, englobados bajo el concepto de “Mediación Artística”. Una vez identificados los proyectos se han cartografiado en un Google Maps situando las mil noventa y nueve iniciativas reconocidas, incorporando el nombre del proyecto, un vídeo de este, o una fotografía, la problemática a la que van dirigidos y pretenden mejorar, la disciplina artística desarrollada, la metodología de trabajo, la página web, la ciudad en la que están implantados y el país. Los resultados se presentan y se analizan agrupados por continentes.

Palabras claves: Mediación artística, investigación colaborativa, cartografía, transformación social.

ABSTRACT

We present the results of a collaborative research developed by professor and students from the Faculty of Fine Arts at University of Barcelona. One hundred and fifty students of the subject “Art and social intervention” participated during five consecutive courses, from 2017 to 2022. One thousand and ninety nine projects of Art for social inclusion, health, community development and coexistence, have been mapped through the world and encompassed under the concept of “Artistic Mediation”. Once the projects were identified, they were located in a Google Map, mapping the thousand ninety-nine initiatives, incorporating in it the name of the project, a video or a photograph of it, the problem to which they are addressed and intended to improve, the developed artistic discipline, work methodology, website, city and country in which they are implanted. The results are presented and analysed grouped by continent.

Keywords: Artistic mediation, collaborative research, mapping, social transformation.

INTRODUCCIÓN

La Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona ofrece anualmente la asignatura optativa "Arte e intervención social", en el que se estudia cómo las artes se han ido filtrando en los últimos años en el tejido social y en sus actuaciones, siendo actualmente protagonistas en muchos proyectos sociales. En el curso 2017-2018 la docente de la asignatura propuso al alumnado iniciar una investigación colaborativa para conocer el estado de la cuestión en el mundo. Desde aquel curso hasta el 2021-2022 se ha continuado investigando en el mismo proyecto con las estudiantes de los cuatro siguientes cursos, habiendo identificado hasta la fecha mil noventa y nueve proyectos en el mundo. En este artículo se revisa el concepto de "Mediación artística", bajo el que se engloban estos proyectos, se presenta el marco metodológico de la investigación, basado fundamentalmente en la cartografía, se presentan los datos obtenidos y se analizan, teniendo en cuenta los territorios, las problemáticas, las metodologías desde las que se desarrollan los proyectos de intervención y los lenguajes artísticos presentes y se extraerán conclusiones.

EL CONCEPTO DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA

Tal y como señala Ferran Cortès, "en el campo de la acción social, cada vez somos más las personas convencidas de que la utilización del arte es uno de los principales caminos de innovación social y educativa para construir respuestas creativas que respondan a las crecientes necesidades y expectativas de colectivos que viven en situación de exclusión y que requieren un acompañamiento social y educativo para encontrar su lugar en el mundo" (Cortès, 2016). Los equipamientos, servicios y proyectos sociales se han ido nutriendo paulatinamente de iniciativas y me-

todologías provenientes de las artes, habiéndose evidenciado éstas como formas óptimas de acompañar en la dificultad para promover procesos de transformación y mejora. Estos proyectos se engloban en el concepto de "Mediación Artística" (Fernández, 2018), (Guerrero, 2021), (Huerta Jimenez & Vicari Zanatta, 2017), (Moreno, 2010), (Moreno, 2016), (Moreno, 2016), (Ruiz, 2015), (Sánchez-Ruiz, 2012), (Tarragó, 2021), recogiendo las iniciativas desarrolladas desde los diferentes lenguajes artísticos, que ponen el foco en promover procesos de transformación en personas, grupos y comunidades: circo social, fotografía participativa, vídeo, clown, artes plásticas, música, danza, escritura y las diversas metodologías del teatro social (teatro foro, teatro-acción o teatro de las oprimidas)

En este artículo utilizaremos el concepto de Mediación Artística para referirnos a estos proyectos para la inclusión social, la salud y la mejora de la vida comunitaria a través de proyectos y actividades desarrollados desde los diferentes lenguajes artísticos. A pesar de que en la literatura científica este concepto está muy extendido, no ocurre lo mismo en los proyectos, donde la mayoría de ellos son nombrados como "Arte para la inclusión social" o con otras denominaciones.

En Canadá y Estados Unidos nos hemos encontrado con la situación de que la intervención a través de las artes con objetivos de salud y de inclusión social, son nombrados frecuentemente como Arteterapia, a diferencia del contexto latino. En esos casos hemos intentado discernir qué proyectos son realmente de Arteterapia, tomando como referencia la definición de esta por la Federación Española de Asociaciones de Arteterapia:

LA Arteterapia es una vía de trabajo específica que utiliza el proceso de creación a través del lenguaje artístico para acompañar y facilitar procesos psicoterapéuticos y promover el bienestar bio-psico-social, dentro de una relación terapéutica informada y asentada a aquellas personas y/o

grupo de personas que así lo requieran. Se fundamenta en el potencial terapéutico de la creación artística dentro de un encuadre adecuado, con el objetivo de promover dinámicas de transformación sobre: la capacitación personal y social, el desarrollo expresivo y creativo, el cambio de posición subjetiva y en su caso, la elaboración sintomática. (FEAPA, s.f.)

Los proyectos de Arteterapia, es decir los que incluyen una relación terapéutica informada, no se han incluido en el mapa, pero sí otros que en su contexto se nombran como Arteterapia, pero en nuestro contexto se consideran Mediación Artística.

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación es colaborativa y se enmarca en la cartografía online. Estamos de acuerdo con Habegger y Mancilla cuando plantean: “La cartografía la entendemos como la ciencia que estudia los procedimientos en obtención de datos sobre el trazado del territorio, para su posterior representación técnica y artística, y los mapas, como uno de los sistemas predominantes de comunicación de ésta” (Habegger & Mancila, 2006)

Tal y como señalan Subires y Delgado (Subires & Delgado, 2018) la cartografía ha sido especialmente utilizada en el ámbito de la geografía, sin embargo, las ciencias sociales están haciendo uso actualmente de las nuevas aplicaciones de los mapas online, tanto como instrumento de investigación como en la difusión de resultados, abriendo la posibilidad de compartir los resultados de la investigación con el resto de la ciudadanía. Estos autores también señalan las ventajas que supone la cartografía en la investigación colaborativa. La era digital ha supuesto un cambio tanto en la manera de elaborar mapas y como en la manera en la que las personas accedemos a ellos, pudiendo actuar como base de datos.

Boavida y Da Ponte destacan las potencialidades de la investigación colaborativa: “En realidad, para la rea-

lización de una investigación sobre la práctica, la colaboración ofrece importantes ventajas, que la convierten en un valioso recurso”. (Boavida & Da Ponte, 2011, pág. 127). Al unirse personas con un objetivo común se puede llegar mucho más lejos en la investigación, ya que se cuenta con más recursos humanos y además permite gran capacidad de reflexión y mayor aprendizaje mutuo.

Quitian, Rodríguez y Morales plantean que “Los avances en innovación abierta aún son escasos y más cuando se relaciona con investigación universitaria. Sin embargo, la investigación colaborativa ha sido considerada como una forma de desarrollar este tipo de innovación en el ambiente educativo” (Quitian, Rodríguez, & Morales, 2020, pág. 74)

Vargas, Yana, Chura, Pérez y Alanoca destacan que “existen cada vez más evidencias de que la investigación colaborativa y otras formas de aprendizaje social tienen un impacto más profundo en la docencia y en el aprendizaje de los estudiantes” (Vargas, Yana, Chura, Perez, & Alanoca, 2020, pág. 365)

OBJETIVO

La investigación tiene dos objetivos, por un lado, académico, promoviendo el aprendizaje a partir de proyectos de Mediación Artística reales implantados en el mundo, y por otro visualizar su implantación a nivel global.

1. Que el alumnado se implique en proyectos de investigación sobre contextos sociales reales donde se desarrollan proyectos socioeducativos a través de las artes.
2. Identificar proyectos de Mediación Artística en el mundo y realizar un Google Maps con la información de cada uno de ellos, visibilizando esta forma de intervención y haciéndola accesible a la ciudadanía.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se desarrolla durante cinco cursos consecutivos, del 2017 al 2022, en el marco de la asignatura "Arte e intervención social" de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Se trata de una investigación colaborativa entre el alumnado de cada uno de los cursos y la profesora.

El curso 2017-2018, fue el primer año de desarrollo del proyecto. La docente propone al grupo la realización de una investigación colaborativa, identificando los proyectos de Mediación Artística en el mundo y la incorporación de la información a un Google Maps. Al grupo le parece de interés la propuesta. Se acuerda que cada estudiante investigará un país, que escogerá según sus propios intereses, a partir de la información que existe en internet y ponemos en común los territorios escogidos. En aquellos casos en los que coinciden intereses se investiga conjuntamente. Igualmente se consensua qué información introducir en el mapa y cómo introducirla, a partir de los siguientes ítems: Nombre del proyecto, vídeo de este (o una fotografía en el caso de la inexistencia de vídeos), problemática que se atiende, disciplina artística, metodología, página web, ciudad, país y observaciones.

Nombre del proyecto	
Vídeo (o fotografía si no existe vídeo)	
Problemática	
Disciplina artística	
Metodología	
Página web	
Ciudad	
País	
Observaciones	
Fecha de revisión	

Tabla número 1: Ítems para incorporar al mapa. Elaboración propia

Imagen 1: Vista general del mapa de Mediación Artística (Enlace al mapa: <https://www.google.com/maps/d/edit?mid=13ypx9Sx-FtVG-Gy9Q2wGnXR-VOJd6sUzK&ll=-31.035001732073475%2C-64.9455583101971&z=5>)

En el mapa cada proyecto está situado en un punto de la ciudad donde se desarrollan, pero no en una dirección concreta. El idioma en el que se adjunta la información al mapa es el castellano. Cuando nos encontramos con un territorio en el que no podemos encontrar proyectos, se revisa qué territorios no están siendo investigados y esa persona escoge otro. Los años posteriores se repite el mismo proceso. Cada curso, cuando se identifica un proyecto con información incorrecta, se procede a modificar la entrada en el mapa. El último año se dedica especialmente a la revisión de la información de años anteriores, con el objetivo de unificar el contenido de los proyectos y enmendar errores y se incorpora la fecha de revisión en la entrada del mapa.

Los últimos días de cada curso los dedicamos a poner en común la información elaborada por cada estudiante, analizando la implementación de la Mediación Artística en cada uno de los continentes.

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS

En los cinco años de desarrollo del proyecto han participado ciento cincuenta estudiantes de grado, aproximadamente. La primera dificultad que detectamos fue que no todas las

personas introducían correctamente la información en el mapa: algunas lo hacían en catalán, otras no recogían los diferentes ítems acordados de cada proyecto, e incluso evidenciamos la existencia de iniciativas de educación en el tiempo libre de la infancia a través de las artes, escuelas artísticas, y proyectos personales de artistas, que no se ajustan a la Mediación Artística y que habían sido incorporados al mapa. Por tanto, nos vimos obligadas a ir revisando la información que se había incorporado anteriormente en cada territorio, eliminando las publicaciones que no se ajustaban a los criterios establecidos y modificando las entradas en las que faltaba información, había algún error, o estaban redactadas en otro idioma que no fuera el castellano.

Se han incorporado al mapa mil ciento setenta y nueve proyectos; cuatrocientos dieciséis están en Europa, setenta y ocho en Asia, setenta y tres en África, ciento treinta y cinco en Norte América, doscientos sesenta y seis en Latino América y quince en Oceanía. Actualmente existen ciento dieciséis proyectos incluidos en el mapa pendientes de revisión, es decir que fueron introducidos en ediciones anteriores de la investigación y nos falta asegurarnos de que la información que hay en el mapa es realmente correcta.

En algunos países no se encontraron proyectos. Esta situación se ponía en común en clase y las personas encargadas de ese territorio escogían otros países que faltaban por investigar. No tuvimos la precaución de tomar nota de esas situaciones por lo que en estos momentos existen vacíos en el mapa que no sabemos con seguridad a qué se deben, si a que no hemos sido capaces de identificar proyectos en esos países o a qué no se ha desarrollado la Mediación Artística.

En cuanto a de dónde provienen las iniciativas observamos que la pri-

mera cuestión a tener en cuenta es si los diferentes países han desplegado una red socio-sanitaria pública o no. En aquellos que sí se ha dado, los profesionales han ido incorporando nuevas metodologías de trabajo y la Mediación Artística está encontrando un lugar en la red. Otras veces los proyectos parten de ONGs y asociaciones que implementan proyectos en sus propios territorios o en países empobrecidos.

6.1. La Mediación Artística en el mundo

Territorio	Proyectos
Europa	416
Latino América	266
Norte América	135
Asia	78
África	73
Oceanía	15
Sin revisar	116
Total proyectos	1.179

Tabla 2: proyectos de Mediación Artística en el mundo identificados en el proyecto

Analizando globalmente el mapa nos damos cuenta de que Oceanía es el continente donde hay menos proyectos y América Latina el territorio donde estos se han desarrollado más, destacando Argentina y Colombia. España es el país de Europa con mayor cantidad, siendo las ciudades con más proyectos son Barcelona y Madrid.

Una primera dificultad con la que nos hemos encontrado al analizar la información ha sido situar algunos países en un continente, ya que según las fuentes utilizadas varía su consideración. Turquía, Rusia, Israel y Chipre para algunas forman parte de Europa y para otras de Asia y Palestina no es estimada un país. Según el consejo de Europa Turquía y Chipre son considerados países miembros (Con-

sejo de Europa, s.f.) y hemos optado por su inclusión en el análisis europeo.

Las problemáticas sobre las que inciden los proyectos son variadas. Destacamos las dificultades en la inclusión social de personas migrantes, en grupos mixtos y otros de mujeres; adultos mayores con demencias o Alzheimer, diagnóstico en salud mental, diversidad intelectual, diversidad funcional, refugiados, jóvenes y adultos con problemas de adicciones, infancia con autismo, personas que viven en la calle, conflictos armados, colectivos en situación de exclusión o vulnerabilidad social, bullying, jóvenes infractores, personas privadas de libertad, problemas de salud, minorías étnicas, colectivo LGTBI, situaciones de violencia, conflictos armados y conflictos interculturales.

En cuanto a los contextos son diversos. Encontramos iniciativas en

hospitales y centros de salud, centros sociales de infancia y de adultos, en escuelas, en prisiones, en centros de justicia juvenil y en proyectos comunitarios en los territorios.

Observamos que en los países donde están instauradas otras formas de gobierno existen menos proyectos que en los países democráticos, a excepción de Venezuela, con una larga trayectoria de intervención social a través de las artes, Nicaragua y Rusia.

Continente	País	Proyectos
Europa	1. Bielorrusia	0
	2. Turquía	1
América del Norte		
Latinoamérica	1. Cuba	1
	2. Nicaragua	10
	3. Venezuela	17
África	1. Argelia	1
	2. Angola	0
	3. Burundi	0
	4. Camerún	0
	5. Chad	0
	6. Egipto	4
	7. Guinea Ecuatorial	0
	8. Eritrea	0
	9. Etiopía	0
	10. Gabón	0
	11. Libia	7
	12. República Centroafricana	0
	13. República Democrática del Congo	
	14. República del Congo	1
	15. Ruanda	
	16. Sáhara Occidental	1
	17. Somalia	1
	18. Suazilandia	0
	19. Sudán	0
	20. Sudán del Sur	0
	21. Uganda	1
	22. Yibuti	0
	6	
	0	

Asia	1.	Afganistán	3
	2.	Arabia Saudita	0
	3.	Azerbaiyán	0
	4.	Bahrein	0
	5.	Bangladesh	1
	6.	Birmania	0
	7.	Brunei	0
	8.	Camboya	4
	9.	China	1
	10.	Corea del Norte	0
	11.	Emiratos Árabes Unidos	0
	12.	Irán	
	13.	Irak	2
	14.	Kazajistán	3
	15.	Laos	2
	16.	Omán	0
	17.	Qatar	0
	18.	Rusia	0
	19.	Siria	20
	20.	Tayikistán	4
	21.	Tíbet	0
	22.	Turkmenistán	0
	23.	Uzbekistán	0
	24.	Vietnam	0
	25.	Yemen	1
		0	
Oceanía	-		

Tabla número 3: países dictatoriales en el mundo. Elaboración propia a partir de La Razón

(La Razón, 2022)

A continuación, presentamos un cuadro para cada continente donde indicamos cuántos proyectos de Mediación Artística se han investigado en cada uno de ellos. En primer lugar, presentamos Europa y seguidamente América Latina, América del Norte, África, Asia y Oceanía. Los detalles de cada uno de los proyectos pueden consultarse en el mapa.

6.2. La Mediación Artística en Europa

La Mediación Artística se ha desarrollado prácticamente en toda Europa. Hasta la fecha no hemos incorporado proyectos en los siguientes países: Albania, Andorra, Azerbaiyán, Bielorrusia, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Kazajistán, Liechtenstein, Macedonia, Malta, Mónaco, Montenegro y República Checa. Es muy probable que en algunos de es-

tos países sí que existan iniciativas, como por ejemplo en Croacia, pero hasta el momento no han podido ser investigados.

País de Europa	Número de proyectos
Albania	0
Alemania	18
Andorra	0
Armenia	1
Austria	4
Azerbaiyán	0
Bélgica	12
Bielorrusia	0
Bosnia y Herzegovina	2
Bulgaria	1
Chipre	0
Croacia	0
Dinamarca	4
Eslovaquia	0

Eslovenia	0
España	126
Estonia	2
Finlandia	11
Francia	28
Georgia	2
Grecia	16
Hungría	2
Irlanda	11
Islandia	1
Italia	33
Kazajistán	0
Letonia	1
Liechtenstein	0
Lituania	1
Luxemburgo	0
Macedonia	0
Malta	0
Moldavia	1
Mónaco	0
Montenegro	0
Noruega	9
Países Bajos	6
Polonia	15
Portugal	5
Reino Unido	42
República Checa	0
Rumanía	15
Rusia	20
Serbia	1
Suecia	11
Suiza	4
Turquía	1
Ucrania	4
Total de proyectos revisados	384

Tabla número 4: La Mediación Ar-

tística en Europa. Elaboración propia

Como podemos observar en la tabla número cuatro, el número de proyectos en Europa son cuatrocientos dieciséis, por tanto, en estos momentos restan treinta y dos proyectos pendientes de revisión. El país en el que se han identificado más proyectos es España, seguido por Reino Unido, Italia y Francia. En los siguientes países no se han encontrado proyectos: Albania, Andorra, Azerbaiyán, Bielorrusia, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Kazajistán, Liechtenstein, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Mónaco, y República Checa.

En España, las dos ciudades donde se registran más iniciativas son Barcelona, con cuarenta y siete proyectos, y Madrid, con cuarenta y tres. Hay que tener en cuenta que la investigación se desarrolla en Barcelona, por lo que las personas que investigan tienen mayor conocimiento de la situación en esta ciudad que de otras del resto de estado español. Otro factor que puede tener influencia es que estas dos ciudades confluían más proyectos es que en ellas existen másteres que capacitan a profesionales para la intervención en contexto social a través de las artes, el master "Arte para la transformación social, la inclusión y el desarrollo comunitario: Mediación Artística", en la Universidad de Barcelona (Mediación Artística, s.f.) y "Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social", en Madrid (Universidad Complutense de Madrid, s.f.). En ambas formaciones el alumnado realiza prácticas profesionales en diferentes equipamientos promoviendo la intervención a través de las artes en los contextos investigados.

6.3. La Mediación Artística en América Latina

País de América Latina	Número de proyectos
Argentina	61
Bolivia	4

Brasil	31
Chile	22
Colombia	44
Costa Rica	2
Cuba	1
Ecuador	7
El Salvador	1
Guatemala	6
Haití	7
Honduras	0
México	27
Nicaragua	9
Panamá	1
Paraguay	1
Perú	11
Puerto Rico	0
República Dominicana	1
Uruguay	3
Venezuela	13
Total de proyectos revisados	235

Tabla 5: Proyectos de Mediación Artística en América Latina. Elaboración propia

En la tabla cinco se han contabilizado un total de doscientos treinta y cinco proyectos, en cambio en la tabla uno se indican doscientos sesenta y seis. Los treinta y un proyectos de diferencia están incluidos en la categoría “pendiente de revisar”. El país con más iniciativas es Argentina, con sesenta y seis proyectos, seguida de Colombia, con cuarenta y cuatro. En Puerto Rico y Honduras hasta la fecha no se ha incorporado ninguno. Sin embargo, tenemos conocimiento de al menos un proyecto en Puerto Rico pendiente de incorporar (Maldonado Peña, 2022).

Estos casos y otros similares de países donde tampoco se han encontrado proyectos, queda pendiente

de continuar indagando en los años próximos.

Los dos países de América que según Europapress (Europapress, 2022) sufren crisis humanitarias en el 2022, y por tanto presentan más necesidades sociales, son Haití y Venezuela. Los siete proyectos desarrollados en Haití son musicales, de danza y de artes plásticas. Sus objetivos son ayudar a reducir el comportamiento violento y criminal, mejorar la situación de la infancia después de terremotos, formar en habilidades sociales, desarrollo social, transformación de la pobreza, inclusión de personas migrantes y mejora del medio ambiente.

En Venezuela se desarrollan proyectos muy diversos, de música, artes plásticas y visuales, teatro, danza y circo social. El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, es una obra social y cultural del Estado venezolano y uno de los proyectos más antiguos. Fue fundado en 1975 por el maestro y músico venezolano José Antonio Abreu, con el objetivo de “sistematizar la instrucción y la práctica colectiva e individual de la música a través de orquestas sinfónicas y coros, como instrumentos de organización social y de desarrollo humanístico” (Gobierno Bolivariano de Venezuela, s.f.)

6.4. La Medición Artística en América del Norte

País de América del Norte	Número de proyectos
Estados Unidos	72
Canadá	63
Total de proyectos revisados	135

Tabla 6: Proyectos de Mediación Artística en América del Norte. Elaboración propia

En América del Norte se han identificado ciento treinta y cinco proyec-

tos, setenta y dos de ellos en Estados Unidos y sesenta y tres en Canadá, de todos los lenguajes artísticos. Existen iniciativas de trabajo comunitario, en cárceles, campos de refugiados, personas con diversidad intelectual, jóvenes en riesgo de exclusión social, diversidad funcional, con la comunidad afroamericana LGBTQ+, personas con estrés postraumático, personas sintecho, personas migrantes y salud mental. Nueva York es la ciudad donde se reúnen más iniciativas (dieciséis proyectos), seguido de Los Ángeles (seis proyectos), Chicago y San Francisco (tres proyectos cada una de las ciudades), Fresno, Washington y California (tres proyectos cada una), Oakland, San Diego, Seattle, Portland, Oregon y Texas (dos proyectos cada una) y el resto de territorios un proyecto cada uno: Pensilvania, Cincinnati, Oregon, Miami, Atlanta, Utica, River Edge, Michigan, Ithaca, Detroit, Princeton, Baltimore, Laguna Hills, Longmont, Litchfield Park, Filadelfia, New Orleans, Kansas, Wyoming, Portland, Wilmington, Columbia y Fort Lauderdale.

6.5. La Mediación Artística en África

País de África	Número de proyectos
Argelia	1
Burkina Faso	1
Egipto	1
Gambia	1
Ghana	1
Kenia	16
Libia	6
Malawi	1
Marruecos	15
Nigeria	1
República del Congo	1
República Democrática del Congo	1

Ruanda	1
Senegal	5
Sierra Leona	1
Sudáfrica	7
Sudán	1
Túnez	1
Uganda	6
Total de proyectos revisados	68

Tabla 6: Proyectos de Mediación Artística en África. Elaboración propia

En el caso de África únicamente queda un proyecto por revisar. El país con más proyectos es Kenia, la mayor parte de ellos en Nairobi, seguido por Marruecos. Se ha identificado un proyecto en alguno de los países y ninguno en la mayoría.

Los países más empobrecidos el mundo están situados mayoritariamente en África, por tanto, se trata de un territorio con grandes necesidades sociales, sin embargo, es un continente todavía con escasos proyectos. Por otra parte, según ACNUR (ACNUR, s.f.) de las ocho peores crisis humanitarias en 2021 cinco se sitúan en este continente: República Centroafricana, Etiopía, Mozambique, República Democrática del Congo y Sudán del Sur.

Según los datos disponibles del año 2019 (Economipedia, s.f.) los veinte países más pobres del mundo, a partir de su renta per cápita son: Burundi, Somalia, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Níger, Mozambique, Liberia, Malawi, Chad, Madagascar, Sierra Leona, Guinea-Bissau, Afganistán, Togo, Burkina Faso, Uganda, Etiopía, Gambia, Rwanda y Kiribati. A excepción De Kiribati (Oceanía) y Afganistán (Asia), el resto están en el continente africano. En la mayoría de estos países no hemos encontrado proyectos, a excepción de Malawi, (un proyecto), Sierra Leona (un proyecto) Burki-

na Faso (un proyecto), Uganda (seis proyectos) y Gambia (un proyecto). En Uganda encontramos proyectos encaminados a trabajar con infancia y jóvenes implicados en conflictos armados.

En África se encuentran muchos de los países con importantes crisis humanitarias: Etiopía, Chad, Mozambique, República Centroafricana, República del Congo, Somalia y Sudán (Europapress, 2022). De estos países únicamente se han detectado dos proyectos en la República del Congo, ambos inactivos en estos momentos. Uno de ellos "I'm Congo" lo desarrolló un músico/rapero para construir contextos de paz (ONG Alboan, 2014) y "My neighbor is my brother" (Search for Common Ground, 2017), que a través del teatro participativo y la radio trabajaron para la resolución de conflictos.

País de Asia	Número de proyectos
Afganistán	4
Arabia Saudita	0
Armenia	0
Azerbaiyán	0
Bangladés	1
Baréin	0
Birmania-Myanmar	0
Brunéi	0
Bután	0
Camboya	4
Catar	0
China	1
Corea del Norte	0
Corea del Sur	0
Emiratos Árabes Unidos	0
Filipinas	1
Georgia	0
Hong Kong	1

India	13
Indonesia	2
Irak	4
Irán	1
Israel	0
Japón	5
Jordania	5
Kazajistán	3
Kirguistán	0
Kuwait	0
Laos	0
Líbano	1
Maldivas	0
Malasia	0
Mongolia	1
Nepal	0
Omán	0
Palestina	5
Pakistán	0
Singapur	2
Siria	4
Sri Lanka	1
Tayikistán	0
Tailandia	2
Taiwán	4
Timor Oriental	0
Turquía	0
Turkmenistán	0
Uzbekistán	0
Vietnam	1
Yemen	0
Total de proyectos revisados	65

Tabla 7: Proyectos de Mediación Artística en Asia. Elaboración propia

De los setenta y ocho proyectos identificados en Asia, quedan trece por revisar. India es el país con más

iniciativas y en la mayoría del continente no se ha detectado ninguna. Según Europapress (Europapress, 2022) de las quince mayores crisis humanitarias del mundo, cinco concurren en Asia: Afganistán, Birmania (Myanmar), Líbano, Siria y Yemen. En Birmania, Líbano y Yemen no se han encontrado proyectos.

En Afganistán se identifican tres iniciativas, una es de circo con infancia (MMC, s.f.), otra de teatro, con mujeres y niñas (Bond Street Theatre, s.f.) y la tercera de música (Zohra, s.f.). “Tiro Association for Arts. TAA” es una ONG que trabaja en la activación de espacios culturales en las zonas marginadas del Líbano (Tiro Association for Arts, s.f.), siendo el único proyecto encontrado en este país.

En Siria se han localizado cuatro proyectos: “Amal ou Salam”, que trabaja infancia a través de las artes plásticas con el objetivo de empoderarla para reconstruir su país y trabajar por la paz (Amal ou Salam, s.f.), “Creative Memory”, de artes plásticas y escritura, para la memoria y la paz (Creative Memory, s.f.), “Sesame Work Shop”, para la infancia (Sesame Work Shop, s.f.) y “Sounds of Change” que capacita a personas que trabajan con comunidades que viven en circunstancias difíciles, especialmente para intervenir a través de la música (Sounds of Change, s.f.)

6.7. La Mediación Artística en Oceanía

País de Oceanía	Número de proyectos
Australia	15
Nueva Zelanda	0
Papúa Nueva Guinea	0
Fiyi	0
Islas Marshall	0
Islas Salomón	0
Kiribati	0

Tonga	0
Samoa	0
Tuvalu	0
Vanuatu	0
Micronesia	0
Nauru	0
Palaos	0
Total de proyectos revisados	15

Tabla 8: Proyectos de Mediación Artística en Oceanía. Elaboración propia

En Oceanía los quince proyectos identificados están ubicados en el estado australiano. En el resto de los países no se han encontrado iniciativas de Mediación Artística. Están dedicados a mujeres presas, infancia, personas mayores, personas hospitalizadas, comunidades nativas, violencia de género, diversidad funcional y barrios vulnerables. Se han localizado uno en Viena, uno en Queensland, dos en Canberra, uno en Alice Springs, uno en Melbourne, uno en Hornsby, uno en Perth, uno en Bellingen, cuatro en Sidney y uno en Wynyar, en la Isla de Tasmania.

Los proyectos son desarrollados por personas muy diversas: voluntariado, educadores, psicólogos, trabajadores sociales, personal sanitario, artistas, arteterapeutas y mediadores artísticos.

En la información disponible en internet frecuentemente no se especifican las metodologías de trabajo, en otros podemos intuirlos a partir de vídeos donde observamos el trabajo que realizan. Por tanto, la forma en la que se desarrollan los proyectos varía considerablemente de unos a otros. Sin embargo, a pesar de que la Mediación Artística ha desarrollado marcos metodológicos de intervención que facilitan la consecución de sus objetivos, es un ámbito de intervención todavía joven y que en muchos

territorios se ha ido desarrollando a partir de la buena voluntad y la intuición de las personas que han impulsado los proyectos, sin tener una formación específica.

CONCLUSIÓN

Esta investigación se planteó con dos objetivos fundamentales. Por una parte, acercar al alumnado a proyectos reales que se están desarrollando en el mundo para dar respuesta a las problemáticas sociales que existen a través de las artes. Cada estudiante ha investigado los territorios que más les han interesado y han podido conocer las diferentes dificultades específicas de los diferentes países investigando de forma colaborativa y poniendo en común sus indagaciones.

El segundo objetivo consistía en identificar proyectos de Mediación Artística en el mundo y realizar un Google Maps con la información de cada uno de ellos, visibilizando esta forma de intervención y haciéndola accesible a la ciudadanía. En este sentido hemos elaborado un mapa mundial que permite visibilizar las diferentes iniciativas globalmente y en particular de cada uno de los mil ciento setenta y nueve proyectos identificados. Hasta el mes de septiembre de 2023 el mapa ha recibido 54.828 visitas por lo que consideramos que es una herramienta útil.

Globalmente observamos que se desarrollan proyectos artísticos desde los diferentes lenguajes artísticos: artes plásticas, música, danza y movimiento, teatro, circo, clown, fotografía, vídeo y escritura. Los lenguajes más presentes son artes plásticas y visuales y artes escénicas. El circo, el Clown y la escritura son los menos presentes. Se atiende a problemáticas similares: infancia en situaciones de vulnerabilidad, personas migrantes, personas sin techo, diversidad intelectual, diversidad funcional, personas con diagnóstico en salud mental, privación de libertad, jóvenes infractores,

colectivo LGTBI y minorías étnicas. En algunos países, por ejemplo, en Colombia, se han encontrado proyectos destinados a mitigar las circunstancias que se desprenden del conflicto armado y en Somalia iniciativas destinadas a la mejora de la situación de los niños y niñas soldado, problemáticas que no existen en otros territorios. También hemos podido observar cómo en los países democráticos se han desarrollado más iniciativas que en los países dictatoriales.

Las personas que desarrollan los proyectos son diversas, así como lo son sus metodologías de trabajo. En muchos casos, estas personas no tienen formación específica.

Se hubiera podido investigar más en determinados países, pero el hecho de que ha habido personas que se encontraban con información no correcta en el territorio que estaban investigando, nos llevó a acordar priorizar la revisión de los proyectos introducidos en el mapa el año anterior, no pudiendo avanzar tanto como nos propusimos en la incorporación de nuevos proyectos. En el mapa observamos países donde no se han incorporado proyectos, esto no quiere decir necesariamente que no existan. Será necesario continuar investigado para averiguar la situación real de los territorios de los que actualmente no conocemos el desarrollo de la Mediación Artística. Queda pendiente indagar en estas zonas.

Una dificultad del mapa es que presenta la situación concreta con fecha junio de 2022, pero recoge realidades vivas. Cada año surgen nuevos proyectos y otros pueden dejar de estar activos. Nos damos cuenta de que nos resultará inviable mantener el mapa constantemente actualizado.

La Mediación Artística no es la solución de la pobreza, ni de los conflictos armados, ni de las emergencias climáticas, ni de situaciones de discriminación o de racismo, pero sin duda mejora la vida de las personas.

El arte deja de ser únicamente aquello que producen los artistas para democratizarse, haciendo accesible a las personas el acceso al mundo simbólico de la creación artística, formando parte de grupos en los que se sienten seguros, acompañados y apoyados, fomentando su empoderamiento, su resiliencia y, en general, su bienestar personal y a la vez comunitario.

REFERENCIAS

ACNUR. (s.f.). *Las peores crisis humanitarias en 2021*. Recuperado el 29 de 11 de 2022, de <https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/resumen-2021-peores-crisis-humanitarias>

Amal ou Salam. (s.f.). Recuperado el 30 de 11 de 2022, de <https://proyectamalousalam.org/projects/workshops/>

Boavida, A. M., & Da Ponte, J. P. (2011). Investigación colaborativa: potencialidades y problemas. *Revista Educación y Pedagogía*, 23(59), 125-135.

Bond Street Theatre. (s.f.). *Afghanistan Projects*. Recuperado el 30 de 11 de 2022, de <https://www.bondst.org/afghanistan.html>

Consejo de Europa. (s.f.). *Síntesis del Consejo de Europa*. Recuperado el 28 de 11 de 2022, de <https://www.coe.int/es/web/about-us/our-member-states>

Cortès, F. (2016). Prólogo. En A. Moreno, *La Mediación Artística* (pág. 11). Octaedro.

Creative Memory. (s.f.). Recuperado el 30 de 11 de 2022, de <https://creativememory.org/en/about-us/>

Economipedia. (s.f.). *Economipedia*. Recuperado el 29 de 11 de 2022, de <https://economipedia.com/definiciones/paises-mas-pobres-del-mundo.html>

Europapress. (19 de 1 de 2022). *Las 15 principales crisis huma-*

nitarias que marcarán 2022. Recuperado el 30 de 11 de 2022, de <https://www.europapress.es/internacional/noticia-15-principales-crisis-humanitarias-marcaran-2022-20220116091847.html>

FEAPA. (s.f.). *Federación Española de Asociaciones Profesionales de Arteterapia*. Recuperado el 24 de 11 de 2022, de <http://feapa.es/que-entendemos-por-arteterapia/>

Fernández, J. (2018). Educación y mediación artística en prisiones. Trabajando por la permanencia de un taller en la cárcel de Navalcarnero. *RES, Revista de Educación Social*(1 (27)), 311-331.

Gobierno Bolivariano de Venezuela. (s.f.). *El Sistema*. Recuperado el 30 de 11 de 2022, de <https://elsistema.org.ve/que-es-el-sistema/>

Guerrero, C. &. (2021). Personas con diversidad funcional y fomento del envejecimiento activo a través de la mediación artística. Un estudio de caso. *Actualidades Investigativas*, 21(2).

Habegger, S., & Mancila, I. (2006). El poder de la Cartografía Social en las prácticas contrahegemónicas o La Cartografía Social como estrategia para diagnosticar nuestro territorio. Recuperado el 16 de 1 de 2022, de <http://areaciaga.net/index.php/pla>

Huerta Jimenez, M., & Vicari Zanatta, C. (2017). La mediación artística en comunidades de mujeres con riesgo vulnerabilidad social a partir del audiovisual. *III Congreso Internacional de Investigación en Artes Visuales*, (págs. 356-367). Valencia.

La Razón. (24 de 11 de 2022). Recuperado el 1 de 12 de 2022, de <https://www.larazon.es/internacional/20221124/4tpxkvc735cttdxsargf-vlwdm4.html>

Maldonado Peña, Y. E. (2022). Proceso de transformación comunitaria a través de las artes escénicas en dos escenarios comunitarios en Puer-

to Rico. *Global Journal of Community Psychology Practice*, 13(2), 1-19. Obtenido de https://www.gjcpp.org/pdfs/Pena_Final.pdf

Mediación Artística. (s.f.). *Mediación Artística*. (U. d. Barcelona, Editor) Recuperado el 30 de 11 de 2022

MMC. (s.f.). *Afghan Mobile Mini Circus for Children*. Recuperado el 30 de 11 de 2022, de www.afghanmmcc.org

Moreno, A. (2010). La mediación artística: un modelo de educación artística para la intervención social a través del arte. *Revista Iberoamericana de Educación*, 52/2, 1-9.

Moreno, A. (2016). Inclusión social por el arte: Mediación Artística. *La Sociedad Académica*, 47, 41-47.

Moreno, A. (2016). *La Mediación artística. Arte para la transformación social, la inclusión social y el desarrollo comunitario*. Octaedro.

ONG Alboan. (12 de 6 de 2014). *I Am Congo el artista*. Recuperado el 30 de 11 de 2022, de <https://www.youtube.com/watch?v=i8Pg8ITLvq0>

Pozuelos, J. F., & Rodríguez, P. (2008). Trabajando por proyecto en el aula. Aportaciones de una investigación colaborativa. *Investigación en la escuela*, 5-27.

Quitian, I. D., Rodríguez, G. L., & Morales, M. E. (2020). Desafíos de los centros de gestión de la investigación para promover la investigación colaborativa. *Revista Investigación, desarrollo e innovación*, 11(1), 73-83.

Ruiz, M. &. (2015). Arte, mediación artística e inclusión en centros penitenciarios. Reflexiones y estado de la cuestión en España. *Her&Mus. Heritage & Museography*(16), 151-161.

Sánchez-Ruiz, J. &. (2012). Arte-mediación. Un modelo en desarrollo. *IV Congreso Internacional de Educación Artística y Visual: Aportaciones desde la periferia*. Jaen.

Search for Common Ground. (4 de 6 de 2017). *Search for Common Ground*. Recuperado el 30 de 11 de 2022, de MI PRÓJIMO ES MI HERMANO: AYUDAR A LAS COMUNIDADES A ABRAZAR LA PAZ EN TANGANICA: <https://www.sfcg.org/my-neighbor-my-brother-drc/>

Sesame Work Shop. (s.f.). Recuperado el 30 de 11 de 2022, de <https://www.sesameworkshop.org/>

Sounds of Change. (s.f.). Recuperado el 30 de 11 de 2022, de <https://www.soundsofchange.org/>

Subires, M., & Delgado, J. (2018). Los mapas como instrumento al servicio de la investigación en ciencias sociales. Potencialidades y usos de la cartografía on-line. *Espejos de Monografías*(2), 217-234.

Tarragó, J. (2021). La mediación artística como estrategia de inclusión social con juventud migrada. *REIRE: revista d'innovació i recerca en educació*, 4 (1).

Tiro Association for Arts. (s.f.). Recuperado el 30 de 11 de 2022, de <https://www.instagram.com/tiro.arts/?hl=es>

Universidad Complutense de Madrid. (s.f.). (U. Complutense, Editor) Recuperado el 30 de 11 de 2022, de Máster Universitario en Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social: <https://www.ucm.es/master-arteterapia>

Vargas, K., Yana, M., Chura, W., Perez, K., & Alanoca, R. (2020). Aprendizaje colaborativo: una estrategia que humaniza la educación. *Revista Innovación Educación*, 2(2), 363-379.

Zohra. (s.f.). Recuperado el 30 de 11 de 2022, de <https://www.zohra-music.org/>